

DIAGRAMAS DE TALLO Y HOJA: CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA POR EL MÉTODO DEL PRODUCTO-SUMA

STEM AND LEAF DIAGRAMS: CALCULATION OF THE ARITHMETIC MEAN BY THE PRODUCT-SUM METHOD

LINO GUERRA RODRÍGUEZ¹, ZAIDA MARÍN ARÉVALO²

¹Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas, Sede Caripito, Departamento de Informática, Caripito, Venezuela,

²Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Unidad de Estudios Básicos, Departamento de Ciencias, Maturín, Venezuela
E-mail: linoguerra008@gmail.com

RESUMEN

En esta investigación bibliográfica se presenta un método denominado Producto-Suma para calcular la media de un conjunto de datos a partir de su diagrama de tallo y hoja, sin necesidad de recomponerlos a sus expresiones iniciales como se hace normalmente. Para calcular la media se crean cuatro columnas. En la primera se anotan los tallos, en la segunda, el número de hojas correspondiente a cada tallo y de ella se obtiene el número de datos. En la tercera se aplica el método del Producto-Suma para cada tallo. El Producto consiste en multiplicar cada tallo por el número de hojas y por la unidad seguida de tantos ceros como dígitos enteros tenga la hoja. Por otro lado, la Suma se obtiene al sumar las hojas de cada tallo y dividir entre la unidad seguida de tantos ceros como dígitos decimales tengan los datos, este proceso depende de las características numéricas de los datos, para lo cual se enuncian dos reglas. En la cuarta columna se escriben los resultados del Producto-Suma para cada tallo, con el fin obtener el total de la suma de datos. La media es el cociente entre el total de la suma de datos y el número de datos. El método descrito permite obtener un valor exacto de la media, tal como si se hiciera con los datos originales y es válida para los diferentes tipos de diagramas de tallo y hoja.

PALABRAS CLAVE: Regla 1, regla 2, producto, suma.

ABSTRACT

In this bibliographic investigation, a method called Product-Sum is presented to calculate the mean of a data set from its stem and leaf diagram, without the need to recombine them to their initial expressions as is normally done. To calculate the mean, four columns are created. In the first one, the stems are recorded; in the second column, the number of leaves corresponding to each stem and from it the number of data is obtained. In the third column, the method of the Product-Sum for each stem is applied. The Product consists of multiplying each stem by the number of leaves and by the unit followed by as many zeros as integer digits the leaf has. On the other hand, the Sum is obtained by adding the leaves of each stem and dividing by the unit followed by as many zeros as decimal digits the data have; this process depends on the numerical characteristics of the data, for which two rules are enunciated. In the fourth column, the results of the Sum-Product for each stem are written, to obtain the total sum of data. The mean is the quotient between the total of the data sum and the data number. The described method allows to obtain an exact value of the mean, as if it were done with the original data and is valid for the different types of stem and leaf diagrams.

KEY WORDS: Rule 1, rule 2, product, sum.

INTRODUCCIÓN

La estadística descriptiva trata del conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa (Mason *et al.* 2000).

Los datos estadísticos pueden ser tratados a través de métodos pictográficos como gráficos de pastel, gráficos de barras, histogramas, polígonos, ojivas y distribución de frecuencias. La principal ventaja de una distribución de

frecuencias es que se consigue un cuadro visual rápido de la forma de la distribución sin hacer cálculos adicionales. Sin embargo, hay dos desventajas al organizar los datos en una distribución de frecuencias: (1) se pierde la identidad exacta de cada valor, y (2) no estamos seguros de cómo se distribuyen los valores dentro de cada clase (Mason *et al.* 2000).

A las dos desventajas planteadas anteriormente se puede añadir que la media aritmética (de ahora en adelante: la media)

calculada a partir de una distribución de frecuencias es un valor aproximado y no la media exacta, la cual es sumamente importante en procesos industriales de fabricación y control de calidad que requieren gran precisión.

Sin embargo existe un recurso gráfico para la presentación de datos numéricos conocido como *Diagrama de Tallo y Hoja* (Walpole *et al.* 2007). Esta forma de representación gráfica de datos fue introducida por John Tukey en 1977. Es una excelente alternativa para el histograma, pero a diferencia de este, un diagrama de tallo y hoja no pierde los datos originales (Pagano 1999).

Los diagramas de tallo y hoja permiten el acceso a información relevante dentro del proceso estadístico de análisis de datos. La estructura de un diagrama de tallo y hoja permite conocer de manera inmediata el valor máximo y el valor mínimo, de manera no inmediata el rango, el rango medio, el número de datos o tamaño de la muestra, la moda y la mediana. Además, facilita la elaboración de distribuciones de frecuencias a través marcas de intervalo en las hojas (Walpole *et al.* 2007).

La cantidad de elementos viene dada por el número de hojas. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango medio se obtiene del promedio de los valores extremos máximo y mínimo. La mediana resulta del conteo acumulativo descendente-ascendente del número de hojas hasta identificar el valor central si el número de datos es impar, o calculando el promedio de los dos valores centrales si el número de datos es par.

Para facilitar la construcción de una distribución de frecuencia, después de elaborar las clases, las frecuencias se obtienen marcando entre las hojas los valores correspondientes al intervalo dentro de los límites superior e inferior de cada clase y contando las hojas entre las marcas correspondientes a cada intervalo de clase, lo cual nos dará las frecuencias de cada clase. Las técnicas mencionadas anteriormente son conocidas dentro del análisis estadístico de datos.

Con respecto al cálculo de la media a partir de un diagrama de tallo y hoja el procedimiento consiste en recomponer los datos a su expresión inicial, y calcular la media como si se tratara de datos crudos, es decir hay que realizar un proceso inverso a la elaboración de un diagrama de tallo y hoja para obtener los datos originales y calcular la media de dichos datos por la fórmula conocida de sumar los datos y dividir entre el total de datos (Kershaw y Hopkins 2017). Sin embargo este

método parece ser poco práctico si no se tienen los datos originales y el diagrama de tallo y hoja tiene muchos datos o dígitos para recomponer a sus valores iniciales o crudos.

A continuación se presenta un ejemplo del cálculo de la media a partir del diagrama de tallo y hoja mediante la recomposición de datos (Tabla 1).

Tabla 1. Diagrama de tallo y hoja para un conjunto de 15 números aleatorios entre 20 y 49.

Tallo	Hoja
2	1 3 3
3	0 7 7 8 8
4	0 1 3 4 4 9 9

En general, para cada diagrama de tallo y hoja, se proporciona una clave para poder reconstruir los números, sobre todo si no se tiene la tabla de datos de la cual inferir la forma de los datos numéricos. En este caso se trata de números enteros y la clave es: $2|1=21$ (si los números fueran decimales, la clave sería: $2|1=2,1$ y los números se reconstruirían como decimales).

La reconstrucción de datos es:

21 23 23 30 37 37 38 38 40 41 43 44 44 49 49

De los cuales se obtiene la media aritmética utilizando la fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{21+23+23+30+37+37+38+38+40+41+43+44+44+49+49}{15} = \frac{557}{15} = 37,13$$

En esta investigación se presenta un método para calcular la media a partir de un diagrama de tallo y hoja sin necesidad de recomponer los datos a su expresión original. La media obtenida de esta manera es un valor exacto y no una aproximación como ocurre con una distribución de frecuencias.

MATERIALES Y MÉTODO

La presente investigación bibliográfica surgió al trabajar con diagramas de tallo y hoja como una representación gráfica de datos. Entre otras cosas, llamó la atención el hecho de poder

determinar la mediana en dichos diagramas, lo cual originó las siguientes preguntas: ¿dónde está la media?, ¿cómo se calcula la media a partir de un diagrama de tallo y hoja? Las preguntas anteriores motivaron investigar en la bibliografía disponible, especialmente en Internet, dando como resultado que la forma de calcular la media consiste en recomponer los datos a su forma original, tal como se describe en la Tabla 1; esto planteó otras preguntas: ¿y si se tienen muchos datos?, ¿y si los datos poseen muchos dígitos y pueden crear confusión al recomponerlos a su forma original? Lo anterior conllevó a buscar la forma de contar el total de datos sin necesidad de recomponerlos a su forma original, sin que fuera un inconveniente la cantidad de datos ni la complejidad de los mismos. De esa búsqueda surgió el método del Producto-Suma que se describe en esta investigación.

DIAGRAMAS DE TALLO Y HOJA

Es una técnica estadística utilizada para mostrar, de forma ordenada, un conjunto de datos. Cada valor numérico se divide en dos partes: el o los dígitos principales se toman como el tallo y el o los dígitos siguientes son la hoja. Los tallos se ubican a lo largo del eje vertical principal, de arriba hacia abajo en orden ascendente y las hojas, para cada tallo, a lo largo del eje horizontal, en forma ascendente (Mason *et al.* 2000).

Elaborar un diagrama de tallo y hoja depende de las características de los datos, ya que esto permite determinar cómo serán tallos y hojas, pero en general se siguen los mismos pasos que para los datos de la Tabla 2, tal como se muestra en el siguiente ejemplo de la Tabla 2.

Tabla 2. Notas obtenidas por 60 estudiantes en un examen de Estadística.

61	41	25	43	31	14	64	47	67	72
62	69	66	67	52	73	98	81	71	45
56	45	70	61	78	28	30	60	32	64
74	84	39	34	19	97	85	30	93	44
77	44	48	38	28	73	78	80	65	53
88	59	94	52	50	53	55	59	58	94

Sea X la variable aleatoria: Nota obtenida.

a) Identificar el valor mayor, (x_{max}) y el valor menor (x_{min}).

$$x_{max} = 98, x_{min} = 14$$

b) Determinar el rango de tallo.

En este ejemplo los valores están entre 14 y 98, tomando el primer dígito, los valores de tallo irán desde 1 hasta 9.

c) Bosquejar el diagrama para los tallos.

d) Clasificar los valores de hoja.

El primer valor de la tabla es 61, por lo tanto en el tallo 6 se escribirá 1 (último dígito de 61) como hoja. El segundo valor es 41, por lo cual en el tallo 4 se escribirá 1 como hoja. El siguiente valor es 25, por lo tanto en el tallo 2 se escribirá 5, y así con los restantes valores.

e) Ordenar los valores de hoja de forma ascendente.

En el paso anterior pueden dejarse los espacios en blanco necesarios para ordenar a medida que se clasifica, es decir, si tenemos un 5, lo ubicamos a mitad de lo que consideramos que será el tamaño de la hoja, un 9 lo colocamos al final y un 0 al principio.

El diagrama de tallo y hoja se muestra a continuación (Tabla 3):

Tabla 3. Diagrama de tallo y hoja correspondiente a notas obtenidas por 60 estudiantes en un examen de Estadística.

Tallo	Hoja
1	4 9
2	5 8 8
3	0 0 1 2 4 8 9
4	1 3 4 4 5 5 7 8
5	0 2 2 3 3 5 6 8 9 9
6	0 1 1 2 4 4 5 6 7 7 9
7	0 1 2 3 3 4 7 8 8
8	0 1 4 5 8
9	3 4 4 7 8

CÁLCULO DE LA MEDIA POR EL MÉTODO DEL PRODUCTO-SUMA (P-S)

A continuación se establecen las reglas para calcular la media para diversos grupos de datos numéricos por el método del Producto-Suma. Para realizar los cálculos se crean cuatro columnas, en la primera se anotan los tallos, en la segunda se anota el número de hojas correspondiente a cada tallo y de ella se obtiene el *número de datos*. En la tercera se aplica el método del Producto-Suma para cada tallo. El Producto consiste en multiplicar cada tallo por el número de hojas y por la unidad seguida de tantos ceros como dígitos enteros tenga la hoja. Por otro lado, la Suma se obtiene al sumar las hojas de cada tallo y dividiendo entre la unidad seguida de tantos ceros como dígitos decimales tengan los datos. En la cuarta columna se escriben los resultados del Producto-Suma para obtener el *total de la suma de datos*. La media es el cociente entre el total de la suma de datos y el número de datos.

A continuación se presenta la primera regla para el cálculo de la media para diagramas de tallo y hoja por el método del Producto-Suma.

Regla 1

Si los datos son números enteros o decimales, cuando el tallo es entero o entero-decimal y la hoja es entero o decimal, se multiplica el tallo por el número de hojas y por la unidad seguida de tantos ceros como dígitos enteros tengan las

hojas más la suma de las hojas entre la unidad seguida de tantos ceros como dígitos decimales tengan los datos.

Se sobrentiende que si un tallo es negativo las hojas también lo son (aunque no se coloca el signo menos a las hojas) y la suma de hojas equivale a una resta.

Ejemplos sobre cálculo de la media para diagramas de tallo y hoja por el método del Producto-Suma utilizando la regla 1 (tallo formado por número entero positivo y hoja formada por número entero positivo).

Para el diagrama de tallo y hoja de la Tabla 3, las hojas tienen un dígito entero, por lo tanto en el Producto se multiplica tallo y hoja por: $1 \times 10^1 = 10$.

Como los datos no tienen decimales, la Suma de hojas se dividirá entre $1 \times 10^0 = 1$.

En estos casos no hace falta indicar la división de la suma entre 1.

A continuación, en la Tabla 4, se muestran los cálculos del Producto-Suma para el diagrama de tallo y hoja correspondiente a notas obtenidas por 60 estudiantes en un examen de Estadística.

Tabla 4. Método del Producto-Suma para notas obtenidas por 60 estudiantes en un examen de Estadística

Tallo	Subtotal Hojas	P-S	Subtotal P-S
1	2	1.2.10+4+9	33
2	3	2.3.10+5+8+8	81
3	7	3.7.10+0+0+1+2+4+8+9	234
4	8	4.8.10+1+3+4+4+5+5+7+8	357
5	10	5.10.10+0+2+2+3+3+5+6+8+9+9	547
6	11	6.11.10+0+1+1+2+4+4+5+6+7+7+9	706
7	9	7.9.10+0+1+2+3+3+4+7+8+8	666
8	5	8.5.10+0+1+4+5+8	418
9	5	9.5.10+3+4+4+7+8	476
Total	60	Total P-S	3.518

Se puede observar que, por ejemplo, para el tallo 3 del diagrama de tallo y hoja de la Tabla 3, la suma de datos se puede descomponer como Producto-Suma:

$$\begin{aligned}
 &30+30+31+32+34+38+39 \\
 &= (30+0)+(30+0)+(30+1)+(30+2)+(30+4)+(30+8)+(30+9) \\
 &= 30+0+30+0+30+1+30+2+30+4+30+8+30+9 \\
 &= 30(7)+0+0+1+2+4+8+9 \\
 &= 3(10)(7)+0+0+1+2+4+8+9 \\
 &= 234
 \end{aligned}$$

El número 234 es el subtotal del tallo 3 del

Producto-Suma correspondiente a la Tabla 4. Lo anterior es válido para cada tallo, de manera que el método del Producto-Suma es una forma abreviada de obtener la suma de datos.

Aunque la suma de ceros (0) no afecta el resultado, es conveniente mantenerlos porque su eliminación puede crear confusión sobre la cantidad de datos o en caso de querer reconstruir el diagrama de tallo y hoja a partir del Producto-Suma se perderían datos si no se tiene cuidado de incluirlos nuevamente.

El método del Producto-Suma es una manera abreviada de efectuar la suma de un conjunto de datos distribuidos en un diagrama de tallo y hoja, es decir es equivalente a sumar los datos en bruto, siendo esto lo que permite calcular la media exacta de los datos.

Finalmente, la media se obtiene del cociente entre el total Producto-Suma y el total de hojas:

$$\text{Media} = \frac{\text{Total P-S}}{\text{Total Hojas}}$$

Tabla 5. Números aleatorios entre 50,00 y 56,99.

53,62	55,53	50,61	53,23	55,45	56,75	52,06
56,96	50,52	54,25	50,13	50,22	50,35	56,18
50,32	56,39	51,67	55,38	50,98	50,20	52,07
53,61	56,84	54,18	54,00	52,99	56,01	54,97
51,57	52,55	55,29	51,10	55,73	51,89	55,92

Sea X la variable aleatoria: Números aleatorios entre 50,00 y 56,99. Seguidamente, en la Tabla 6 tenemos el diagrama de tallo y hoja correspondiente.

Tabla 6. Diagrama de tallo y hoja para números aleatorios entre 50,00 y 56,99.

Tallo	Hoja
50	13 20 22 32 35 52 61 98
51	10 57 67 89
52	06 07 55 99
53	23 61 62
54	00 18 25 97
55	29 38 45 53 73 92
56	01 18 39 75 84 96

Clave: 50|13 = 50,13

Tabla 7. Método del Producto-Suma para números aleatorios entre 50,00 y 56,99.

Tallo	Subtotal Hoja	P-S	Subtotal P-S
50	8	$50.8+(13+20+22+32+35+52+61+98)/100$	403,33
51	4	$51.4+(10+57+67+89)/100$	206,23
52	4	$52.4+(06+07+55+99)/100$	209,67
53	3	$53.3+(23+61+62)/100$	160,46
54	4	$54.4+(00+18+25+97)/100$	217,40
55	6	$55.6+(29+38+45+53+73+92)/100$	333,30
56	6	$56.6+(01+18+39+75+84+96)/100$	339,13
Total	35	Total P-S	1.869,52

La media se calcula como sigue:

$$\bar{X} = \frac{1869,52}{35} = 53,41$$

es decir,

$$\bar{X} = \frac{3.518}{60} = 58,63$$

A continuación se presenta otro ejemplo sobre la aplicación de la regla 1 (tallo entero positivo y hoja decimal), para los datos de la Tabla 5.

Las hojas no tienen dígitos enteros (son decimales aunque si está formada sólo por decimales no se coloca la coma decimal en el diagrama de tallo y hoja), por lo tanto en el Producto se multiplica tallo y hoja por $1 \times 10^0 = 1$.

En estos casos no hace falta indicar la multiplicación por 1.

Para la Suma, como los datos tienen dos dígitos decimales, se divide la suma de las hojas entre $1 \times 10^2 = 100$.

El método del Producto-Suma para el diagrama de tallo y hoja correspondiente a números aleatorios entre 50,00 y 56,99 se muestra a continuación (Tabla 7).

Tabla 8. Pérdida de grasa abdominal para un régimen dietético.

23	34	36	12	7	33	18	2	16
15	23	37	26	30	-13	-2	-12	-16
-29	-5	-14	-14	36	16	8	25	-13
-24	6	20	23	34	36	12	7	33

Sea la variable aleatoria X : Pérdida de grasa abdominal.

Clave: $-2|4 = -24$

Cuando los datos incluyen valores negativos, los tallos correspondientes a dichos números llevan el signo menos. Para el tallo cero (0) de números negativos, se escribe delante el signo menos (-0). Esto se evidencia a continuación en la Tabla 9.

En este ejemplo, para efectuar el Producto, como la hoja tiene un dígito entero, se multiplica tallo (con su signo) y el número de hojas por $1 \times 10^1 = 10$.

Tabla 9. Tallo y hoja correspondiente a la pérdida de grasa abdominal para un régimen dietético.

Tallo	Hoja
-2	4 9
-1	2 3 3 4 4 6
-0	2 5
0	2 6 7 7 8
1	2 2 5 6 6 8
2	0 3 3 3 5 6
3	0 3 3 4 4 6 6 7

Para la Suma no hay dígitos decimales por lo tanto no es necesario dividir entre la unidad ($1 \times 10^0 = 1$) dicha suma.

A continuación, en la Tabla 10, se calcula el Producto-Suma para la pérdida de grasa abdominal para un régimen dietético.

Tabla 10. Método del Producto-Suma para pérdida de grasa abdominal.

Tallo	Subtotal Hojas	P-S	Subtotal P-S
-2	2	$(-2) \cdot 2 \cdot 10 - (4+9)$	-53
-1	6	$(-1) \cdot 6 \cdot 10 - (2+3+3+4+4+6)$	-82
-0	2	$0 \cdot 2 \cdot 10 - (2+5)$	-7
0	5	$0 \cdot 5 \cdot 10 + 2+6+7+7+8$	30
1	6	$1 \cdot 6 \cdot 10 + 2+2+5+6+6+8$	89
2	6	$2 \cdot 6 \cdot 10 + 0+3+3+3+5+6$	140
3	9	$3 \cdot 9 \cdot 10 + 0+3+3+4+4+6+6+6+7$	309
Total	36	Total P-S	426

Se observa que para los tallos negativos, la Suma de hojas equivale a una resta, por ejemplo para el tallo -2 , se tiene la suma de hojas $- 4 - 9 = -(4 + 9)$

Tabla 11. Diagrama de tallo y hoja para 15 números aleatorios entre 2,650 y 2,679.

Tallo	Hoja
2,65	2 3 4 6 8
2,66	2 5 6 7 7 8 9
2,67	4 4 7

La media es: $\bar{x} = \frac{426}{36} = 11,83$

Clave $2,65|2 = 2,652$

Finalmente, en la Tabla 11, se presenta otro ejemplo para completar los tipos de datos en los cuales se aplica la regla 1 (tallo entero-decimal y hoja decimal).

Sea X la variable aleatoria: números aleatorios entre 2,650 y 2,679.

Se observa que las hojas no tienen dígitos enteros por lo tanto, en el Producto no hace falta indicar la multiplicación por 1. Para la Suma el total de decimales de los datos es 3 (dos del tallo

más uno de la hoja) por lo tanto se divide entre $1 \times 10^3 = 1000$. Ver Tabla 12.

Tabla 12. Producto-Suma para 15 números aleatorios entre 2,650 y 2,679.

Tallo	Subtotal Hojas	P-S	Subtotal P-S
2,65	5	$2,65.5+(2+3+4+6+8)/1000$	13,273
2,66	7	$2,66.7+(2+5+6+7+8+9)/1000$	18,664
2,67	3	$2,67.3+(4+4+7)/1000$	8,025
Total	15	Total P-S	39,962

La media es: $\bar{X} = \frac{39,962}{15} = 2,6641$

el tallo es un número entero y la hoja es de la forma entero-decimal.

A continuación se presenta la segunda regla para el cálculo de la media aritmética para diagramas de tallo y hoja por el método del Producto-Suma.

Regla 2

Si los datos son números decimales, cuando el tallo es entero y la hoja es de la forma entero-decimal, se multiplica el tallo por el número de hojas y por la unidad seguida de tantos ceros como dígitos enteros tengan las hojas más la suma de las hojas.

Tabla 13. Diagrama de tallo y hoja con tallo entero y hoja entero decimal.

Tallo	Hoja
-3	4,1 4,8 6,2
-2	0,3 2,7 3,5 8,1
-1	4,6 5,8 6,3 6,4 7,2
0	3,3 7,5 8,3
1	2,4 4,8 5,7

Seguidamente, en la Tabla 13, se muestra un ejemplo para un diagrama de tallo y hoja donde

Clave $-3 | 4,1 = -34,1$

En la Tabla 14 se muestra el Producto-Suma para tallo entero y hoja entero decimal.

Tabla 14. Producto-Suma para tallo entero y hoja entero decimal.

Tallo	Subtotal Hoja	P-S	Subtotal P-S
-3	3	$(-3).3.10 - (4,1+4,8+6,2)$	-105,1
-2	4	$(-2).4.10 - (0,3+2,7+3,5+8,1)$	-94,6
-1	5	$(-1).5.10 - (4,6+5,8+6,3+6,4+7,2)$	-80,3
0	3	$0.3.10 + 3,3+7,5+8,3$	19,1
1	3	$1.3.10 + 2,4+4,8+5,7$	42,9
Total	18	Total P - S	-218

La media correspondiente a los datos es:

$\bar{X} = \frac{-218}{18} = -12,11$

Finalmente, en la Tabla 15, se muestra el cálculo de la media para los números aleatorios entre 20 y 49 de la Tabla 1, utilizando el método del Producto-Suma.

Tabla 15. Producto-Suma para los 15 números aleatorios entre 20 y 49 de la Tabla 1.

Tallo	Subtotal Hojas	P-S	Subtotal P-S
2	3	$2(3)(10)+1+3+3$	67
3	5	$3(5)(10)+0+7+7+8+8$	180
4	7	$4(7)(10)+0+1+3+4+4+9+9$	310
Total	15	Total P-S	557

La media es:

$$\bar{X} = \frac{557}{15} = 37,13$$

Comentarios

El método del Producto-Suma ha sido descompuesto en dos reglas con el fin de abarcar los diferentes tipos de datos numéricos que pueden presentarse en diagramas de tallo y hoja.

El método del Producto-Suma ha demostrado ser consistente con los diferentes tipos de datos numéricos con los cuales fue probada.

La media aritmética obtenida a través del método del Producto-Suma es exactamente la misma que se obtiene si se calcula directamente de los datos, de manera tradicional o mediante la reconstrucción de datos a partir de diagramas de tallo y hoja.

Se recomienda el uso del método del Producto-Suma cuando se tenga una o varias de las siguientes condiciones:

- 1) No se tiene la tabla de datos originales de la cual se obtuvo el diagrama de tallo y hoja.
- 2) El número de hojas es mayor que 20.
- 3) Los datos tienen más de dos dígitos en total.

También se recomienda que para aplicar el método del Producto-Suma, los datos no deben redondearse ni truncarse, ya que el valor de la media no sería exacto.

Es conveniente que las hojas formadas por ceros (0) se mantengan al efectuar la suma, aunque esto no afecte el resultado, porque su eliminación puede crear confusión sobre la cantidad de datos o en caso de querer reconstruir

el diagrama de tallo y hoja a partir del Producto-Suma se pueden perder datos si no se tiene cuidado de incluirlos nuevamente.

CONCLUSIONES

A partir de un diagrama de tallo y hoja es posible calcular la media sin necesidad de reescribir los datos a su expresión original.

El método del Producto-Suma es una manera abreviada de efectuar la suma de un conjunto de datos distribuidos en un diagrama de tallo y hoja.

El método es válido para los diferentes tipos de diagramas de tallo y hoja, como son diagramas de doble tallo y de doble distribución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- KERSHAW J, HOPKINS K. 2017. Interpreting Stem and Leaf Plots (Stem and Leaf Plots, Range of a Data Set). USA. Disponible en línea en: <https://www.ck12.org/statistics/interpreting-stem-and-leaf-plots-stem-and-leaf-plots-range-of-a-data-set/lesson/Stem-and-Leaf-Plots-Mean-Median-and-Mode-MSM6/> (Acceso 10.08.2018).
- MASON R, LIND D, MARCHAL W. 2000. Estadística para administración y economía. 10ª Edición. Alfaomega, Bogotá, Colombia, pp. 794.
- PAGANO R. 1999. Estadística para las Ciencias del Comportamiento. Quinta Edición. International Thomson Editores, México DF, México, pp. 548.
- WALPOLE R, MYERS R, MYERS S, YE K. 2007. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Octava Edición. Pearson Prentice-Hall, México DF, México, pp. 816.